

Необходимость коррекции Российской лунной программы: предложения и их технико-экономическое обоснование

А.О. Денисов,

аспирант, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (e-mail: denisovao@bmstu.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

А.С. Славянов,

д-р экон. наук, проф., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (e-mail: aslavianov@mail.ru)

Аннотация. Приведенные авторами данной работы аргументы свидетельствуют о том, что в настоящее время Россия не обладает необходимым финансовым, научным и техническим потенциалом для реализации лунной программы. Для выхода из этой ситуации предлагается использовать эксплуатируемую в настоящий момент ракетно-космическую технику для строительства орбитальной платформы, которая могла бы использоваться в качестве промежуточного космодрома для доставки экспедиций на Луну, а также в научных и коммерческих целях. На основе учета рисков космической деятельности проведен предварительный расчет экономического эффекта, который подтверждает необходимость коррекции Российской лунной программы.

Abstract. The authors' arguments demonstrate that Russia currently lacks the necessary financial, scientific, and technical potential to implement a lunar program. To address this situation, they propose using currently operating rocket and space technology to build an orbital platform that could serve as an intermediate launch site for lunar expeditions, as well as for scientific and commercial purposes. Based on the risks of space activities, a preliminary economic impact calculation was conducted, confirming the need to adjust Russia's lunar program.

Ключевые слова: лунная программа, конкурентоспособность ракетно-космической техники, риски, экономический эффект, инвестиции.

Keywords: lunar program, competitiveness of rocket and space technology, risks, economic effect, investments.

Введение

Освоение Луны и межпланетного пространства солнечной системы раскрывает перед человеческой цивилизацией практически неограниченные перспективы для развития науки и техники [1, 2], но одновременно требует колоссальных усилий и затрат на реализацию таких масштабных мегапроектов. В условиях относительной стабильности Россия принимала активное участие в реализации проекта по созданию и эксплуатации Международной космической станции (МКС). Благодаря этому российские ученые и инженеры получили возможность провести совместно с зарубежными коллегами серию важных медико-биологических экспериментов, изучить физико-химические процессы и материалы в условиях космической невесомости, исследовать солнечную систему, протестировать ряд космических биотехнологий и др.

Современные условия внешней среды характеризуются с одной стороны, беспрецедентным санкционным давлением со стороны стран, бывшими партнерами по освоению МКС, на предприятия отечественной ракетно-космической промышленности. Это привело к существенному

осложнению реализации как текущих, так и новых космических проектов. С другой стороны, за последние десять лет существенно обострилась конкуренция на мировом космическом рынке. Данные статистики подтверждают, что США и Китай вырвались вперед не только по количеству выведенных на орбиту искусственных спутников Земли, но и по числу разно-целевых запусков космических аппаратов на околоземную орбиту. В таких условиях России просто необходимо поддерживать свою конкурентоспособность и оставаться в числе стран-лидеров в освоении околоземного космического пространства. Указанные обстоятельства определяют актуальность выхода на реализацию нового масштабного мегапроекта - освоение национальной лунной программы.

Основная часть

Оценка современной ситуации

В 2025 году во всем мире было осуществлено 323 космических запусков, из которых доля российских составила всего 5,2 % (см. рис.1). Приведенные данные свидетельствуют о том, что, начиная с 2016 года Россия стала терять лидерство в таком важном сегменте космического рынка как услуги запуска.

Рис. 1. Доля России в космических запусках.

Как видно из графика, представленного на рисунке 1, за последние десять лет доля России в космических запусках имеет тенденцию к снижению. Это свидетельствует о системных проблемах в организации и управлении отечественной ракетно-космической промышленностью. Они усугубляются тем обстоятельством, что к началу 2026 года спутниковая группировка России

насчитывала около 300 космических аппаратов, что составляет 2,5% от общего числа функционирующих искусственных спутников земли (ИСЗ) на околоземной орбите. Но еще десять лет назад корпорация Роскосмос удерживала третье место в мире по количеству ИСЗ, а доля России в мировой спутниковой группировке составляла 15,7% (см. рис.2).

Рис. 2. Тенденции в развитии российской спутниковой группировки в период 2015-2025 гг.

Несмотря на более, чем двукратный рост российской спутниковой группировки, можно заметить наличие отрицательного тренда в освоении околоземного космического пространства отечественным бизнесом и корпорацией Роскосмос (см. рис.2).

Расширение практики использования мировыми космическими корпорациями

многозарядных ракет-носителей в ближайшее время позволит значительно снизить затраты на услуги запуска. При таком развитии ситуации российские средства запуска и доставки будут окончательно вытеснены из конкурентной борьбы. А растущее количество космических аппаратов на орбите может в ближайшем будущем существенно ограничить возможность размещения в

околоземном пространстве новых российских спутников.

Учитывая негативные тенденции в российской космонавтике, можно прогнозировать, что удерживать лидирующие позиции в космической гонке по оказанию услуг запуска, связи, дистанционного зондирования Земли нашей стране в ближайшее время не удастся. Очевидно, что при таком развитии событий Россия уходит на вторые роли в космической гонке.

Предложение по реализации национальной лунной программы

Переломить эту негативную тенденцию представляется возможным путем реализации нового стратегического проекта – Российской лунной программы. Лунная программа представляет собой мегапроект по созданию научной лунной станции, в которую будет входить комплекс сооружений и средств для изучения космического пространства и проведения многопрофильных исследований и экспериментов. Предполагается, что с помощью беспилотных роботизированных средств и автоматов будут созданы условия для долгосрочной комфортной работы экспедиций на Луне [3].

Одним из перспективных направлений реализации Российской лунной программы станет подготовка на Луне промежуточной площадки для сборки и заправки ракетным топливом различных космических аппаратов [4]. Оно входит в число рассматриваемых в настоящее время трех основных вариантов организации пилотируемых полетов к планетам солнечной системы:

- 1) запуск тяжелой ракеты-носителя и космического аппарата с наземного космодрома;
- 2) запуск космических аппаратов с стартовой платформы, расположенной на платформе орбитальной станции;
- 3) запуск космических аппаратов с стартовой платформы, расположенной на лунном космодроме.

Запуск космических аппаратов к планетам солнечной системы с земных космодромов на первый взгляд представляется достаточно легко реализуемым. Используя наземную инфраструктуру, можно собрать и подготовить ракету-носитель и космические аппараты в благоприятной обстановке, привлекая к работам ресурсы

заинтересованных подрядных организаций. Имеющаяся на космодроме инфраструктура, в которую входят стартовые и технические комплексы, а также вспомогательные технологические средства и сооружения дают возможность качественно и в установленные сроки осуществить подготовку к пуску и контролировать параметры ракеты-носителя на первом этапе полета.

Однако не все так просто, поскольку запуск космических аппаратов с наземных космодромов требует значительных затрат энергии и специально разработанных средств выведения. Так, для отправки на Марс двух зондов, массой 535 кг каждый в январе 2025 года была использована американская ракета-носитель New Glenn разработки компании Blue Origin, стартовой массой 1814,37 тонн. Для доставки более тяжелых грузов потребуется еще более мощная ракета-носитель. Для полетов на Луну американцами была использована ракета-носитель Saturn V стартовой массой 2965 тонн, которая доставила на спутник Земли 47 тонн полезной нагрузки. В настоящее время близится к завершению проект сверхтяжелой ракеты -носителя Starship компании SpaceX стартовой массой 5000 тонн. Она будет способна доставить за один полет на Луну около 100 тонн полезного груза [5].

Краткий обзор средств доставки и затрат на организацию их полета

Как известно, основную часть массы ракеты занимает запас топлива и окислителя, необходимых для вывода космического аппарата на околоземную орбиту и осуществления его полета к планетам или другим объектам солнечной системы. Энергия топлива расходуется в основном на преодоление силы земного притяжения и аэродинамического сопротивления, небольшая часть на маневрирование и вывод космического аппарата на другие, более высокие орбиты. Следует отметить, что строительство сверхтяжелых ракет представляет собой весьма сложную инженерную задачу по сравнению с более легкими ракетами-носителями, технология серийного производства которых отлажена и не вызывает серьезных проблем. Сравнительные характеристики тяжелых ракет-носителей, используемых для доставки полезных грузов на орбиты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные характеристики тяжелых ракет-носителей

	New Glenn	Falcon Heavy	Falcon 9	Ангара-А5
Стартовая масса, тонн.	1814,37	1420	549	774
Полезный груз на НОО*, тонн.	45,0	63,8	22,8	24,0
Стоимость запуска, млн. USD	80	150	67	100
Стоимость доставки на НОО 1 т. полезного груза, млн. USD	1,78	2,35	2,94	4,17

*) НОО – низкая околоземная орбита

Из таблицы 1 видно, что российская ракетно-космическая промышленность пока проигрывает конкурентную борьбу на рынке запуска, стоимость доставки полезной нагрузки на околоземную орбиту ракетой Ангара-А5 гораздо выше, чем у конкурентов. Ракета Ангара-А5 технически не может выводить на высокие орбиты тяжелые спутники. Так, для вывода на геопереходную

орбиту телекоммуникационного спутника нужна грузоподъемность не менее 5-6 т, что в два раза превышает способности ракеты Ангара А5. Использовать ракету Ангара-А5 в целях освоения Луны нецелесообразно в силу ее низкой грузоподъемности. Ракета Ангара-А5 не может доставить на лунную орбиту космический корабль Федерация массой 22 тонны.

Вместе с тем, у России имеется опыт строительства сверхтяжелых ракет-носителей, который может быть использован в лунной программе. Так, ракета-носитель Энергия была способна вывести на НОО до 100 тонн полезной нагрузки, а на лунную орбиту около 21 тонны. Последний запуск Энергии был успешно проведен в 1988 году. С тех пор такие сверхтяжелые ракеты не производились и не запускались. К проекту «Буран-Энергия» были подключены сотни предприятий, кооперация с которыми в настоящий момент безвозвратно утеряна вместе с конструкторской и технологической документацией. Отечественная ракетно-космическая промышленность к настоящему времени не готова проектировать и производить ракеты сверхтяжелого класса.

В настоящее время складывается ситуация, когда Россия, с одной стороны, должна принять участие в новой лунной гонке, иначе страна окончательно выйдет из конкурентной среды космического рынка [6]. С другой стороны, отечественная ракетно-космическая промышленность пока не имеет возможности обеспечить надежными ракета-носителями российскую лунную программу.

Варианты создания орбитальной платформы

Для реализации перспективных проектов освоения межпланетного пространства, на первом этапе необходимо обустроить лунную базу, которая будет занимать не только исследованиями космического пространства, но и извлечением и переработкой лунных ископаемых с целью обеспечения ресурсами экспедиций к другим планетам солнечной системы [7, 8]. Именно для этих целей потребуются мощные и надежные средства доставки грузов и космонавтов. Предлагаются две логистические схемы:

- доставка грузов и экипажа посредством сверхтяжелых ракет-носителей с наземных космодромов (вариант А);
- организация экспедиций с орбитальной платформы (вариант В).

Приведенные в Таблице 1 данные показывают, что отечественная ракетно-космическая промышленность пока не может обеспечить национальную лунную программу необходимыми ракета-носителями. Поэтому строительство базы на Луне из элементов конструкций, доставляемых с Земли, пока невозможно. Реализация варианта А предполагает создание супертяжелой ракеты-носителя, способной вывести на НОО более 60 тонн полезной нагрузки. При этом инвестиции в проект составят не менее 1,5 трлн. руб., что сопоставимо с строительством орбитальной платформы (вариант В).

Предполагается, что с созданием орбитальной платформы откроются возможности по сборке и заправке тяжелых космических кораблей для доставки экипажа и грузов на Луну и другие планеты солнечной системы. Россия уже имеет опыт создания пилотируемых космических станций, таких как МИР, МКС. Поэтому строительство новой платформы из доставляемых с Земли элементов не составит особых проблем. Элементы конструкции платформы будут доставляться

ракетами среднего и тяжелого класса с последующей стыковкой и сборкой на НОО. Представляется, что орбитальная платформа может состоять из следующих модулей: командно-исследовательский; энергетический; сборочно-монтажный; топливно-заправочный; жилой; туристический. Для ее строительства необходимо организовать серию рейсов ракет-носителей с грузовыми и пилотируемыми кораблями.

На первом этапе на НОО из модулей собирается орбитальная платформа, которая затем, с помощью собственных двигателей, выводится на рабочую орбиту.

На втором этапе к платформе пристыковываются элементы, из которых собирается конструкция космического корабля для перелета к Луне или другим планетам. К платформе также причаливают специальные корабли-танкеры с топливом и окислителем, которые закачиваются в цистерны заправочного модуля.

Третий этап. Космические корабли проходят подготовку к полету на орбитальной платформе, где они загружаются необходимым оборудованием, заправляются топливом, комплектуются экипажем.

Преимущества реализации логистической схемы по варианту В (создание орбитальной платформы) определяют следующие факторы:

- риск потери ракеты-носителя среднего класса гораздо ниже по сравнению с риском потери тяжелых и сверхтяжелых ракет-носителей;
- космическим кораблям не нужно будет при каждом полете преодолевать земное притяжение и сопротивление атмосферы, что позволит существенно снизить расход топливно-энергетических ресурсов;
- высокая стоимость разработки сверхтяжелой ракеты-носителя является основным финансовым барьером в проекте. Стоимость разработки проекта сверхтяжелой ракеты-носителя Енисей в 2020 году оценивалась в 1,5 трлн. руб. Ожидается, что к запланированному сроку первого запуска (ориентировочно 2033 год) стоимость проекта превысит 1,8 трлн. руб. и составит более 25 млрд. долл. США.

Результаты расчетов

Для оценки экономического эффекта предлагаем оценивать разницу затрат на достижение цели по двум вариантам с учетом вероятных потерь. Разобьем путь космического корабля с наземного космодрома до поверхности Луны и обратно $L_{\text{ме}}$ на участки:

- $L_{\text{ео}}$ - наземный космодром - НОО
- $L_{\text{ом}}$ - НОО - Луна
- $L_{\text{мо}}$ - Луна - НОО
- $L_{\text{оэ}}$ - НОО - Земля

$$L_{\text{ме}} = L_{\text{ео}} + L_{\text{ом}} + L_{\text{мо}} + L_{\text{оэ}} \quad (1)$$

Для полета на участке Наземный космодром – НОО ($L_{\text{ео}}$) потребуется топливо в объеме $X1$, для полетов с НОО к Луне ($L_{\text{ом}}$) потребуется топливо в объемах $X2$, для возвращения с Луны на НОО – $X3$ ($L_{\text{ом}}$) и для маневрирования при посадке на земную поверхность – $X4$.

По опыту экспедиций американских миссий Apollo, для маршевого двигателя, который обеспечивал маневры корабля на траектории

полета к Луне, выхода на ее орбиту и возвращения на НОО потребовалось 17,7 тонн водородно-кислородного топлива. Для посадки лунного модуля, его маневров и взлета с поверхности Луны, потребовалось 13,2 т. топлива. Всего необходимо около 31 тонн топлива. Расчеты по формуле Циолковского показывают, что для вывода на НОО космического корабля Apollo, массой 141 тонн, потребуется трехступенчатая ракета Saturn-V с топливом 2641 тонн.

Если использовать для доставки аналогичного груза (модулей) на НОО ракеты-носители типа Ангара-А5, то потребуется около 6 запусков с расходом топлива 730 тонн на каждый запуск. В первом приближении расходы на топливо и пусковые услуги при использовании ракеты-носителя Ангара-А5 получаются заметно выше 4380 тонн против 2641 тонны у Saturn-V.

Сверхтяжелая ракета-носитель, разработанная отечественными предприятиями ракетно-космической промышленности «Энергия», выводит на НОО 100 тонн полезной нагрузки, потребляя при этом около 2000 тонн топлива. Использование ракеты-носителя Ангара-А5 для монтажа на орбите космических модулей вместо сверхтяжелой «Энергии» также будет на первый взгляд дороже.

На наш взгляд, использование традиционного подхода к оценке эффективности проекта в

области освоения космического пространства является не совсем корректным. Надо учесть, что хотя и выделены колоссальные средства на проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», материальных и интеллектуальных ресурсов на данный момент явно недостаточно для его реализации. А это приведет к тому, что финансовые средства в плановом периоде освоены не будут. Следует отметить, что первоначальная оценка проекта была проведена на стадии разработки технического задания и в текущих ценах. Очевидно, что на последующих этапах цена услуг, материалов и интеллектуальной собственности может существенно измениться.

Кроме того, необходимо учитывать риски, которые характерны для создания новых образцов ракетно-космической техники. В случае аварии тяжелой ракеты-носителя, ущерб будет исчисляться десятками миллиардов долларов, в то время как потери от аварии серийной ракетно-космической техники (РКТ) будут на порядок меньше. Статистика происшествий с РКТ показывает, что аварии в основном происходят на первом этапе запуска – в период работы первой или второй ступени ракеты-носителя. В таблице 2 представлена статистика происшествий в современный период интенсивного развития РКТ 2020 – 2025 гг.

Таблица 2

Статистика происшествий с ракетно-космической техникой в период 2020 – 2025 гг.

Показатели РКТ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	всего
Число запусков	97	145	186	221	259	315	1223
из них неудачные	5	10	7	8	6	8	44
Вероятность аварий РКТ, %	5,15	6,90	3,76	3,62	2,32	2,54	3,59
Вероятность аварий без учета пусков серийных РН Falcon 9, Союз-2, Чанчжэн-2	10,87	12,05	8,43	9,09	4,21	6,45	8,09

Вероятность аварий РКТ в период от старта до вывода на орбиту космического

аппарата в динамике представлена на графике, приведенном на рисунке 3.

Рис. 3. Аварийность ракетно-космической техники в период от старта до вывода на орбиту космического аппарата в динамике за период 2020 – 2025 гг.

Как видно из графика (см. рис.3) и таблицы 2, надежность ракет-носителей растет, что подтверждается относительно низким уровнем аварийности РКТ. Следует отметить, что в период с 2020 по 2025 годы с серийными ракетами Falcon-9, Союз-2 и Чанчжэн-2 произошло всего по одной аварии. Остальные происшествия приходятся в основном на относительно новую РКТ, изготовленную, как правило, в развивающихся странах. Если исключить из анализа статистику по серийным ракетам, то получим среднюю аварийность за период в размере 8,09%.

Таким образом, для расчета рисков проекта использования сверхтяжелых ракет-носителей имеет смысл применить ставку оценки рисков средней аварийности в размере 8,09%, а для проекта, предусматривающего использование ракет среднего и тяжелого класса – 3,59%. Для оценки рисков наиболее часто применяют вероятностно-статистический подход, в котором выделяют вероятность реализации нежелательного события (p) и размер возможного ущерба (C) при его осуществлении [9].

Риск оценим как произведение вероятности нежелательного события (p) на возможный ущерб:

$$R = C \times p \quad (2)$$

При аварии ракеты-носителя в сумму ущерба будет входить стоимость самой ракеты и полезного груза.

В возможный ущерб войдут прямые убытки - стоимость ракеты-носителя и космического корабля (C_1); стоимость топлива (C_2); стоимость груза C_3 и косвенные CI :

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + CI \quad (3)$$

Косвенный ущерб от аварии заключается в потере времени на повторное изготовление утерянных объектов. Последствия от внештатной ситуации с элементом конструкции, доставляемой грузовым космическим кораблем, могут проявляться в затягивании сроков монтаж связанных с поврежденным объектом модулей станции. В результате это приводит к обесцениванию инвестиций в реализацию проекта. Косвенный ущерб CI можно оценить как произведение общей

$$R = (C_1 + C_2 + C_3 + CI) \times p = [(220 + 15 + 18750) + 30000] \times 0,0809 = 3928,6 \text{ млн. долл. США.}$$

Стоимость ракеты, топлива, грузового корабля и элемента конструкции составит:

$$220 + 15 + 18750 = 18985 \text{ млн. долл. США.}$$

Общая стоимость пуска сверхтяжелой ракеты с грузовым космическим кораблем на НОО составит $3928,6 + 18985,0 = 22913,6$ млн. долл. США.

Рассмотрим проект монтажа орбитальной платформы с доставкой элементов конструкции с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя типа Ангара-А5. Расходы по доставке на орбитальную платформу элементов конструкции составят:

стоимости проекта на ставку дисконтирования, действующую в период отклонения сроков от планируемых:

$$CI = IC \times r \times t_j, \quad (4)$$

где IC – инвестированный капитал в проект;

r – ставка дисконтирования, в предварительных расчетах можно в первом приближении принять ставку банка по кредиту;

t_j – время на восстановление поврежденного объекта или его изготовление.

Рассмотрим проект монтажа орбитальной платформы с доставкой элементов конструкции с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя типа Енисей. В качестве исходных данных для расчета будем ориентироваться на стоимость затрат при реализации проекта МКС. Расходы на один рейс составят:

- стоимость ракеты-носителя и грузового корабля (C_1) примем 220 млн. дол. США;

- стоимость топлива (C_2) – 15 млн. долл. США;

- стоимость груза (C_3) – 18,75 млрд. долл. США;

- прямой возможный ущерб ($C = C_1 + C_2 + C_3$) составит 18,985 млрд. долл. США.

В случае аварии ввод в эксплуатацию всего объекта будет отложен на срок изготовления нового грузового корабля, ракеты и выводимого на орбиту груза. Инвестиции в проект ориентировочно примем в 150 млрд. долл. США (стоимость МКС). Время изготовления нового груза рассчитаем на основе времени изготовления модуля Заря, изготовленного для МКС в период 1994-1998 гг. [9].

Тогда косвенный возможный ущерб составит:

$$CI = 150000 \times 4 \times 0,05 = 30 \text{ млрд. долл. США,}$$

t_j – время восстановления объекта принимаем равным 4 года;

r – ставка дисконтирования – 5%;

Стоимость риска составит:

- стоимость ракеты-носителя и грузового корабля (C_1) примем 100 млн. дол. США;

- стоимость топлива (C_2) – 5 млн. долл. США;

- стоимость груза (C_3) – 3,75 млрд. долл. США;

- прямой возможный ущерб $C = C_1 + C_2 + C_3$

- косвенный возможный ущерб $CI = 150000 \times 0,25 \times 0,2 = 7500$ млн. долл. США,

t_j – время восстановления объекта принимаем равным одному году;

ставку дисконтирования (r) оставляем прежней – 5%;

Стоимость риска составит:

$$R = [(C_1 + C_2 + C_3 + CI) + CI] \times p = [(100 + 5 + 3750) + 7500] \times 0,0359 = 407,6 \text{ млн. долл. США.}$$

Стоимость ракеты, топлива, грузового корабля и элемента конструкции составит:

$$100 + 5 + 3750 = 3855 \text{ млн. долл. США.}$$

Общая стоимость пуска одной ракеты с грузовым космическим кораблем на НОО составит $3855 + 407,6 = 4262$ млн. долл. США.

Для доставки равного с сверхтяжелой ракетой объема грузов, потребуется пять ракет среднего класса. Тогда общая стоимость пуска серии средних ракет составит 21313,2 млн. долл. США, что меньше на 1,60 млрд. долл. США.

Отметим, что в расчетах риска по сверхтяжелой ракете допускалось, что катастрофа уничтожит весь груз, массой 55 т. Для того, чтобы допустить одинаковый ущерб в варианте использования средних ракет-носителей, нужно допустить, что все они потерпят аварию. Вероятность такого масштабного события должна быть равна произведению вероятностей каждого события (0,0359), что снизит стоимость риска до 1,9 млн. долл. США.

Пересчет результата использования средних ракет в этом случае снизит в итоге стоимость данного варианта до 19,277 млрд. долл. США за серию из пяти пусков, что на 3,64 млрд. долл. США ниже, чем при использовании сверхтяжелых ракет.

Следует отметить, что разделение Российской лунной программы на два этапа – создание орбитальной платформы и экспедиция на Луну, позволяет уже на первом этапе использовать промежуточный результат в научных и коммерческих целях. Орбитальная платформа может функционировать как научная лаборатория, учебный центр, туристическая база и по своему функционалу должна заменить международную космическую станцию, срок службы которой завершается в 2030 году.

После того, как будет разработан и построен космический корабль для экспедиций на Луну, платформа может функционировать и как орбитальный космодром.

Заключение

На основе полученных в ходе проведенных исследований результатов можно сформулировать следующие выводы.

1. Российская лунная программа не может быть реализована в запланированные сроки ввиду отсутствия сверхтяжелых ракет-носителей и нуждается в корректировке. Кроме того, отечественная наземная инфраструктура в настоящее время не располагает техническими возможностями для подготовки и запуска сверхтяжелых ракет-носителей.

2. В условиях экономического давления на Россию и ее изоляции от научно-технической информации в космической сфере необходимо пересмотреть концепцию освоения Луны и

околоземного пространства, основанную на использовании сверхтяжелой ракетно-космической техники. Высокие риски, значительные затраты финансовых и материальных ресурсов, большая продолжительность и весьма специфический результат являются основными барьерами в реализации Российской лунной программы.

Предложено использовать имеющийся научно-технический потенциал - космодромы и ракеты-носители типа Ангара-А5 или Союз-5 для создания промежуточной орбитальной платформы модульного типа, имеющей универсальное назначение. Это позволит существенно сократить время реализации лунной программы, минимизировать риски, значительно снизить потребность в затратах финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

Библиографический список:

1. Кричевский С.В. Освоение Луны: история, модель, сверхглобальный проект и экологичные технологии // Воздушно-космическая сфера. 2019. № 3. С. 16-25.
2. Кричевский С.В. Перспективы освоения космоса человеком. – М.: Леланд. 2021. – 320 с.
3. Пшеничная М.М., Кравчук И.М. Создание геодезической сети на Луне // Пространственные данные: наука и технологии. 2021. № 12. С. 75-81
4. Луна – шаг к технологиям освоения солнечной системы / Под ред. В.П. Легостаева и В.А. Лопоты. – М.: РКК «Энергия». 2011. – 584 с.
5. Orloff R.W. Apollo by the Numbers: A Statistical Reference by Richard W. Orloff. (NASA History Series), 344 p. [Электронный ресурс] <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/04/sp-4029.pdf> (Дата обращения 14.02.2026).
6. Денисов А.О., Славянов А.С. Обоснование участия России в лунном проекте // Инновации в менеджменте. 2025. № 2 (44). С. 15-22. DOI: 10.12345/innov.2025.2.15.
7. Денисов А.О. Выбор стратегии реализации российской лунной программы в современных условиях // Сборник тезисов Всероссийской школы-конференции молодых астрономов КАСП-2025. С. 49.
8. Славянов А.С., Хрусталева Е.Ю. Подходы к оптимизации стратегии инновационного развития в условиях нестабильности внешней среды (на примере российской пилотируемой космической программы) // Вестник ЦЭМИ РАН. 2018. Т.1. Выпуск 3. URL: <https://cemi.jes.su/s265838870000146-3-1/>. DOI: 10.33276/S0000146-3-1.
9. NASA, International Space Station, Zarya [Электронный ресурс] <https://www.nasa.gov> (Дата обращения 14.02.2026).

Дата поступления рукописи в редакцию

14.03.2026

Дата принятия рукописи в печать

19.03.2026